

Objecção de consciência sobre aborto legal em atendimento à paciente vítima de violência sexual: revisão sistemática de literatura

João Victor de Matos Terra¹, Rodolfo Rodrigues Pereira¹, Roger William Moraes Mendes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608478>

RESUMO:

Introdução: O aborto é o ato que envolve a interrupção de uma gestação até 20 semanas. No Brasil, em condições legais, é realizado previamente à paciente vítima de violência sexual (estupro), risco de vida à gestante e em casos de anencefalia. A objecção de consciência está ligada ao médico(a) em casos que sejam contrários aos seus princípios éticos, sociais, morais e religiosos. **Objetivo:** O objetivo do projeto de pesquisa é analisar de forma sistemática, revisões de artigos anteriores voltados a respeito da objecção de consciência sobre o aborto legal em atendimento à paciente vítima de violência sexual. **Métodos:** Realizado uma Revisão Sistemática de Literatura. Os artigos utilizados serão pesquisados nas bases de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico, utilizando-se os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Aborto Legal, Violência Sexual, Objecção de Consciência e Revisão Sistemática, sendo esses termos combinados com os comandos “AND” ou “OR” para buscar resultados a respeito dos títulos de artigos. A pesquisa será utilizada com os artigos pesquisados em português, inglês e espanhol pelos artigos publicados nos últimos trinta anos em diante. Logo em seguida, serão realizados a análise dos artigos crítica dos estudos, coleta dos dados, discussão dos resultados e apresentação da revisão sistemática de literatura. **Discussão:** Realizada reflexão e análise a respeito do acesso da mulher no quesito aborto legal em seu direito constitucional e objecção de consciência abordada(o) pelas(os) médicas(os). **Conclusão:** Mostra-se reflexões adequadas sobre o aborto legal e direitos favorecidos em prol das mulheres e insere-se a objecção de consciência sendo uma pauta discutida e abordada durante o profissionalismo médico. Espera-se que as pacientes mulheres de quaisquer faixas etárias sintam-se bem acolhidas em sua integralidade, e que, no atendimento às vítimas de violência sexual, seja discutido a resolução ao aborto legal.

Palavras-chave: Aborto legal; Objecção de consciência; Revisão sistemática; Violência sexual.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP